

Manifest o mentalnom zdravlju i dobrobiti istraživača

11. oktobar 2021.

Ovaj document je odobren za publikovanje 8. oktobra 2021. Dokument je publikovan pod CC BY 4.0 licencom: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ključne tačke

[ReMO COST Action](#) je mreža zainteresovanih strana na svim nivoima istraživačke zajednice, koja ima nameru da se bavi mentalnim zdravljem i dobrobiti unutar akademske zajednice. Na široku rasprostranjenost problema u vezi sa mentalnim zdravljem među istraživačima ukazuju postojeća istraživačka literatura, politike EU¹ i drugi izvori². Hvatanje u koštac sa ovim problemom zahteva sistemsko delovanje na svim nivoima, makro, mezo, i mikro. Konkretno, ReMO mreža ima za cilj da stvori institucionalno okruženje koje neguje mentalno zdravlje i dobrobit, smanjuje predrasude o mentalnom zdravlju, i osnažuje istraživače u pogledu dobrobiti na poslu. Ključne preporuke ovog Manifesta su sažete na sledeći način:

1. Na makro nivou: tekući dijalog između svih relevantnih interesnih strana; sistematično i strukturisano prikupljanje podataka na kojima se politika i zasniva; širenje najsavremenijih podataka i alatki u vezi sa mentalnim zdravljem; kao i revizija sistema akademskog nagrađivanja.
2. Na mezo nivou: Prepoznavanje problema u vezi sa mentalnim zdravljem i dobrobiti; razmena iskustva među institucijama; razvoj fer i personalizovane procene uspešnosti samog istraživanja; negovanje dobrobiti u profesionalnom razvoju doktoranata i zaposlenih, podrška inicijativama za uvođenje promena na organizacionom nivou.
3. Na mikro nivou: Podrška inicijativama na lokalnom nivou; akcije podrške među kolegama; trening i upravljanje karijerom usmereni na osobu; prikupljanje anegdotskih podataka.

ReMO će ostvariti ove ambicije putem i) uspostavljanja foruma za diskusiju na globalnom nivou; ii) stvaranjem jednog otvorenog centra za podatke, i iii) pokretanjem programa ambasadora dobrobiti istraživača.

Kriza mentalnog zdravlja i dobrobiti u oblasti istraživanja

U protekloj deceniji, institucije kao što su Svetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO), Međunarodna organizacija rada (MOR/ILO), i Evropska komisija (EK/EC) posebno su apelovale na vlade i organizacije da uvrste mentalno zdravlje i dobrobit među svoje glavne prioritete³. U

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality"

<https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)

https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

poređenju sa različitim grupama zanimanja, akademska zanimanja se svrstavaju među grupe sa najvišim stepenom uobičajenih duševnih poremećaja: procenjuje se da su opšti psihološki poremećaji rasprostranjeni između 32% i 42% u akademskoj populaciji zaposlenih i studenata postdiplomskih studija, u poređenju sa približno 19% u opštoj populaciji⁴.

Postizanje dobrobiti akademaca zahteva više od jednostavnog upravljanja stresnim uslovima na poslu i nošenja sa izuzetnom konkurencijom sa kojom se istraživači suočavaju. Naročito, izloženost toksičnoj radnoj klimi i specifičnim uslovima rada negativno utiču na mentalnu dobrobit pojedinaca iz akademske sredine⁵. Štaviše, uslovi rada, prisilna mobilnost, kao i nemogućnost dobijanja ugovora za stalno imaju znatan uticaj na to kako istraživači doživljavaju svoj posao⁶. Ovi izazovi mogu biti pogoršani nedostatkom finansijskih sredstava za istraživanja / ugovorno regulisan rad studenata doktorskih studija i neizvesnošću istraživačke karijere⁷. Štaviše, postoje samo oskudni i delimični podaci o tome koje su prakse efikasne, a postojeći kapaciteti za razmenu najboljih praksi su ograničeni.

Kako bi odgovorili na postojeće stanje, 234 člana (predstavljajući 34 evropske zemlje) Opservatorije mentalnog zdravlja istraživača - Researcher Mental Health Observatory, ReMO COST Action⁸ pozivaju na rešavanje ovih problema. The ReMO COST Action mreža je jedna od prvih koordinisanih evropskih inicijativa zasnovanih na dokazima koja se latila problema mentalnog zdravlja i dobrobiti u akademskoj zajednici, fokusirajući se na to da razume (a) kako se mentalno zdravlje i dobrobit u oblasti istraživanja mogu okarakterisati i poboljšati; (b) kako

ILO Mental Health in the workplace (2010) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72. <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck Phdnet Survey 2019 Report. Max Planck PhdNet. https://www.phdnet.mpg.de/145345/Phdnet_Survey_Report_2019.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

proceniti uticaj mentalnog zdravlja i dobrobiti na akademce, i (c) kako efikasno razmenjivati prakse zasnovane na podacima, i sačiniti koordinisanu Zajednicu praksi za stručnjake iz istraživačkih zajednica.

U ovom javnom proglasu, mi posebno molimo za konkretno delovanje na makro (sistem istraživanja), mezo (institucionalni kontekst), kao i mikro (pojedinačne i male zajednice) nivou. Neophodno je da razumemo kako se mentalno zdravlje i dobrobit mogu najbolje negovati i održavati, da podržavamo zdravo i dostojanstveno radno okruženje koje omogućava postizanje ključnih pokazatelja uspešnosti koji olakšavaju kako individualno tako i kolektivno traganje za dobrobiti i mentalnim zdravljem. Preporuke u ovom Manifestu su stvorene kroz opsežne konsultacije članova COST akcije koji su izrazili svoje stavove u okviru tri radne grupe (WG) na svakom od pomenutih nivoa.

Poziv za transformaciju ekosistema istraživanja u korist mentalnog zdravlja i dobrobiti

Ekosistem istraživanja je kontekst na nivou politika, koji postavlja spoljni okvir istraživačkim institucijama i istraživačima. Sadašnje prakse, kao što su finansiranje istraživanja, uslovi zapošljavanja (uključujući penzijsko i socijalno osiguranje), kao i zakon o imigraciji, čine osnov institucionalne eksploatacije istraživača na početku karijere⁹. Čak i u dobro finansiranim sistemima nacionalnih istraživanja, prevlast kratkoročnog finansiranja zasnovanog na projektima dovodi do izrazite neravnoteže između zaposlenja na određeno vreme i stalnog zaposlenja¹⁰. Kao rezultat toga, naročito u početnim fazama rada posle doktoriranja, istraživači se često nalaze na vrlo stresnoj deonici svoje karijere što ne samo da utiče na kvalitet njihovog naučnog rada, već i na njihovo mentalno zdravlje¹¹.

Pozivamo na kreiranje politika koje prate, poboljšavaju, i održavaju dobrobit i mentalno zdravlje u oblasti istraživanja, određujući obuhvatnije mere uspeha i kvaliteta, podržavajući ravnotežu između poslovnog i privatnog života, inkluzivnost i održive karijere istraživača koje podržavaju porodični život. Kako bismo ovo postigli, potrebno je da ohrabrimo i podstaknemo aktere na nivou sistema¹² da sistematski promovišu i unapređuju mentalno zdravlje i dobrobit istraživača:

1. Stvaranjem inkluzivne platforme koja neguje **stalni dijalog** između zainteresovanih strana, kako unutar zemlje, tako i među državama i oblastima istraživanja.
2. Preispitivanjem, informisanjem i praćenjem nacionalnih okolnosti i prioriteta, kroz **sistematsko i strukturisano prikupljanje podataka** o dobrobiti i uslovima rada istraživača.

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

3. Održavanjem **Evidencionog centra (Evidence Hub) sa otvorenim pristupom** za skupljanje i širenje najsavremenijih podataka i alata u cilju pružanja podrške u odlučivanju na svim nivoima.
4. **Revidiranjem**, ne samo **systema nagrađivanja** onih koji rade u akademskoj sredini, već i kriterijuma na osnovu kojih su i same institucije akreditovane i podstaknute da poštuju osnovnu potrebu istraživača za održavanjem sopstvene dobrobiti i mentalnog zdravlja.
5. Razvijanjem strategije **održivijeg trošenja sredstava EU i nacionalno finansiranih projekata** što bi dovelo do boljih karijernih perspektiva u akademskoj sredini i šire.

Plansko negovanje i održavanje mentalnog zdravlja i dobrobiti: poziv na institucionalnu promenu

Od suštinske je važnosti da se institucionalni učesnici u istraživanju bave mentalnom dobrobiti, da smanje stigmatu (*prim. prev.* prema rečniku Američke psihološke asocijacije, stigma je negativan društveni stav koji se pripisuje određenoj karakteristici pojedinca, a koja se može posmatrati kao mentalni, fizički ili socijalni nedostatak. Stigma implicira društveno neodobravanje koje nepravedno može voditi diskriminaciji ili isključivanju pojedinca iz zajednice), i da rade u pravcu izgradnje prihvaćenog i priznatog okvira za pružanje podrške zaposlenima¹³. Razmena institucionalnog učenja može pomoći institucijama u prepoznavanju i rešavanju jedinstvenih izazova unutar njihovih lokalnih sredina. Ovaj poziv na institucionalnu promenu može se postići na sledeći način:

1. Institucije bi trebalo da **prihvate odgovornost za svoj uticaj na dobrobit zaposlenih**. To uključuje prepoznavanje problema mentalnog zdravlja i simptoma među zaposlenima, i proaktivnu podršku inicijativama i intervencijama koje vode do promena¹⁴.
2. **Kreiranjem i širenjem niza potvrđenih institucionalnih praksi** koje podržavaju dobrobit istraživača i bave se uticajem uslova rada na mentalno zdravlje i dobrobit. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti podsticanju inicijativa odozdo prema gore, i postavljanjem visoko u organizacionoj hijerarhiji osobe koja bi bila zadužena za mentalnu dobrobit uz adekvatne resurse za rad i definisan mandat.
3. Razvijanjem protokola za poštenu i **personalizovanu procenu učinka istraživanja**, imajući na umu da nijedan skup standarda za procenu učinka ne može na pravi način da pokrije sve individualne doprinose organizaciji. To podrazumeva da istraživači pojedinačno dobijaju pohvale i priznanja za svoj rad, čak i kad to nije zvanično priznato u sistemima procene radne uspešnosti¹⁵.

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. *Vitae Connections Week*.

4. Proširivanjem **profesionalizacije obučavanja studenata doktorskih studija i akademskog osoblja** sadržajima u vezi sa dobrobiti, naročito u oblasti odnosa i komunikacije između mentora/supervizora i studenta. Centri za akademsku podršku morali bi takođe aktivno da promovišu i pružaju usluge psihološke podrške koje bi bile usmerene i ka prevenciji i ka boljitku¹⁶.

Poziv na osnaživanje istraživača

Nosioci istraživanja u lokalnim sredinama i šire trebalo bi da razviju i promovišu zdravu istraživačku klimu kako bi održali zapošljivost istraživača i njihovo dugoročno integrisanje na poslu¹⁷. Štaviše, specifična ponašanja koja mogu naštetiti mentalnom zdravlju (kao što su iskorištavanje i akademsko zlostavljanje), trebalo bi prepoznati, napasti, i postepeno ukidati¹⁸. Prema tome, bitno je negovati višedimenzionalne akcije usmerene na radno okruženje kako bi se podigla svest o značaju mentalnog zdravlja i dobrobiti uz emocionalnu i psihološku dobrobit istraživača. Kao rezultat, istraživač može biti produktivan i plodonosan i biti u mogućnosti da doprinese sopstvenoj zajednici i širem društvu. Da bi se ovo dogodilo, potrebno je sledeće:

1. **Podići svest o dobrobiti na nivou pojedinca**, naglašavajući demokratski i pozitivan pristup mentalnoj dobrobiti. Ovo podrazumeva obezbeđivanje načina da se čuje glas odozgo na gore, da se raspravlja i/ili izvesti o problemima stvaranjem pouzdanih lokalnih sredina za otvorenu komunikaciju među zainteresovanim stranama na lokalnom nivou: rukovodiocima istraživanja, istraživačima i menadžerima.
2. Podržati aktivnosti usmerene na mentalno zdravlje i dobrobit pojedinca kao što je traženje pomoći od saradnika, ili očuvanje dobrobiti. S tim u vezi, moramo **promovisati inicijative odozdo na gore kao što je vršnjačko mentorstvo**¹⁹ i grupe za podršku/diskusiju, koje mogu da posluže kao prilagodljivi mehanizmi za formiranje mreža uz naglašavanje inkluzivnosti i etičnog ponašanja.
3. Potrebno je obezbediti **pristup obuci i upravljanju karijerom koji je više usmeren ka osobi i zasnovan na podacima**, uključujući komunikaciju i povratne informacije, organizaciju akademskih poslova, strategije za upravljanje istraživačkim timom i upravljanje sopstvenim radom.

<https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' Nature, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

4. Prvenstveno se očekuje **profesionalizacija supervizije**²⁰. Pod ovim se podrazumeva razvijanje veština i modela supervizije²¹, i priznavanje 'akademske usluge' kao što su uvođenje u organizaciju, mentorstvo, ili svest o mentalnoj dobrobiti kao dela akademske uspešnosti.

ReMO pokreće akciju

ReMO zajednica je odabrala da ide dalje od saosećanja i pružanja podrške žrtvama otrovnih istraživačkih sredina. Želimo da utičemo na i pridobijemo ključne igrače u oblasti istraživanja kako bismo kroz globalnu opservatoriju stvorili zdraviju, inkluzivniju i moralniju istraživačku sredinu. Naše delovanje će obuhvatiti analizu i promovisanje mentalne dobrobiti u akademskim sredinama, upotpunjeno razmenom znanja i prilagođenom obukom kako za pojedince tako i za organizacije. Da budemo precizni, naši ciljevi su:

1. **Osnivanje foruma za globalnu diskusiju o mentalnoj dobrobiti.** Sa članovima iz 34 zemlje (čiji broj raste), povezujemo se na lokalnom i globalom nivou, organizujući radionice, konferencije, vebinare i događaje koji uključuju i lokalne i globalne istraživačke zajednice, kao i relevantne zainteresovane strane.
2. **Prikupljanje podataka koji se odnose na dobrobit istraživača u otvorenom Evidencionom centru** putem pregleda literature i evaluacije postojećih resursa (alati, materijali za obuku, itd). ReMO takođe radi na daljem prikupljanju podataka putem sistematskog prikupljanja podataka o dobrobiti istraživača na više nivoa, u različitim zemljama i institucijama unutar i van mreže ReMO.
3. **Lansiranje Programa ambasadora dobrobiti istraživača** kako bismo osigurali transfer ideja i intervencija u raznovrsne lokalne istraživačke sredine. Ovaj program obuke trenera će biti otvoren za sadašnje i buduće članove ReMO projekta i baviće se značajem mentalnog zdravlja i dobrobiti u oblasti istraživanja, razmatranjem problema vezanih za dobrobit u datom kontekstu, umanjnjem predrasuda u vezi sa mentalnim zdravljem, kao i načinima na koje istraživački timovi i organizacije mogu negovati i održavati dobrobit.

Kako podržati ovaj Manifest?

ReMO je globalna, otvorena zajednica, kako pojedinaca, tako i organizacija u oblasti istraživanja. Ako ste voljni da podržite gorenavedene aktivnosti, molimo vas da učinite sledeće:

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

- Prosledite ReMO Manifest svojim kolegama, šefovima i kreatorima politika u vašoj zemlji.
- Potpišite [Petition](#) koja podržava Manifest o mentalnom zdravlju istraživača.
- Stupite u kontakt sa [članovima Upravnog odbora](#) ReMO u vašoj zemlji i uključite se u aktivnosti na nacionalnom nivou.
- Stupite u kontakt sa [ReMO grant-menadžerom](#) u vezi sa pridruživanjem [ReMO COST Action](#).
- Prijavite se za predstojeći Program ambasadora dobrobiti istraživača.

Ko smo mi

The ReMO COST akcija fokusira se na dobrobit i mentalno zdravlje unutar akademske zajednice, temu od strateške važnosti za Evropski istraživački prostor. ReMO mreža, sastavljena od akademaca, stručnjaka, kreatora politika, i konsultanata institucija visokog obrazovanja, međunarodni je spoj naučnog znanja i praktičnih iskustava u vezi sa mentalnim zdravljem i dobrobiti istraživača. ReMO nudi jedinstvenu, preko potrebnu interdisciplinarnu, višestepenu, i međukulturnu perspektivu o problemu. Zajedno, ReMO članovi teže da razviju delotvorne, efikasne i prilagođene programe delovanja kako bi unapredili dobrobit u istraživačkim sredinama nadovezujući se na podatke iz sopstvenih evidencionih centara, postojeće literature i empirijskih podataka. ReMO članovi teže da budu lokalni ambasadori i da se bave situacijom u svojoj zemlji. Više informacija o našoj mreži, uključujući sadašnje aktivnosti i instrukcije za pridruživanje inicijativama dostupno je na: <http://remo-network.eu/>.

Reč zahvalnosti

Ovaj Manifest je sastavljen u okviru COST Action CA19117 – “Mentalno zdravlje istraživača”.

Autori

Dr Gabor Kišmihok (Gábor Kismihók) - predsedavajući ReMO akcije, rukovodilac istraživačke grupe koja se bavi učenjem i analizom veština Lajbnicovog informacionog centra za nauku i tehnologiju, Nemačka (Leibniz Information Centre for Science and Technology); predsedavajući radne grupe za razvoj karijere “Mari Kiri” alumni asocijacije (Marie Curie Alumni Association).

Dr Brajan Kejhil (Brian Cahill) - ReMO grant-menadžer; član istraživačke grupe koja se bavi učenjem i analizom veština Lajbnicovog informacionog centra za nauku i tehnologiju, Nemačka (Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology).

Dr Stefani Gotije (Stéphanie Gauttier) - Potpredsednik ReMO akcije; docent u oblasti informacionih sistema na Školi za menadžment u Grenoblu (Grenoble École de Management);

Predsednik radne grupe za politiku "Mari Kiri" alumni asocijacije (Chair of the Policy Working Group of the Marie Curie Alumni Association).

Dr Dženet Metkaf (Janet Metcalfe) - predsedavajuća ReMO Radne grupe jedan (Workgroup 1; "Prakse dobrobiti u institucijama na nivou institucije"), OBE (*prim. prev.* Orden Reda Britanske imperije); Direktor organizacije "Vitae", Ujedinjeno Kraljevstvo.

Dr Stefan T. Mol (Stefan T. Mol) - predsedavajući ReMO Radne grupe dva (Workgroup 2; "Prakse dobrobiti na institucionalnom nivou u istraživačkim institucijama"); docent za organizaciono ponašanje i istraživačke metode na Amsterdamskoj poslovnoj školi Univerziteta u Amsterdamu, Holandija (Amsterdam Business School of the University of Amsterdam).

Dr Dera Mekašin (Darragh McCashin) - Predsedavajući ReMO radne grupe tri (Workgroup 3; "Lokalni akteri: promovisanje dobrobiti istraživača na praktičnom nivou"), docent psihologije na Univerzitetu grada Dablina, Dublin, Irska (Dublin City University); "Mari Kiri" stipendista (Marie Curie Fellow).

Dr Jana Laser (Jana Lasser) - Kopredsedavajuća ReMO Radne grupe dva (Workgroup 2; "Prakse dobrobiti na institucionalnom nivou u istraživačkim institucijama"); postdoktorand iz računarskih društvenih nauka na Tehnološkom univerzitetu u Gracu, Austrija (PostDoc in Computational Social Science at the Graz University of Technology).

Dr Murat Guneš (Murat Güneş) - Koordinator kratkoročnih misija ReMO (STSMs, Short-term scientific missions); docent na EBIU, Turska; Postdoc na GTK, IMB-CNM, CSIC, Španija.

Matijas Šrojen (Mathias Schroijen) - Menadžer za naučne komunikacije ReMO. Vođa projekta doktorskih obuka i usluga razvoja karijere na Slobodnom univerzitetu u Briselu (Université Libre de Bruxelles; ULB), Belgija. Doktorand na KU Leuven, Belgija, i ko-koordinator radne grupe za mentalno zdravlje u EURODOC-u.

Martin Grund (Martin Grund) - Član upravnog odbora ReMO, doktorski istraživač na Institutu Maks Plank za humane kognitivne nauke i nauke o mozgu, Nemačka (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences).

Dr Katja Levek (Katia Levecque) - član ReMO menadžment komiteta, docent na Katedri za industrijsku i organizacionu psihologiju Univerziteta u Gentu, Belgija (Ghent University); Promotor ECOOM UGent-a (Centar ekspertize za istraživanje i razvoj – Odsek ljudskih resursa u istraživanju).

Dr Suzan Gatri (Susan Guthri) - Član upravnog odbora ReMO, direktor istraživačke grupe, Grupa za nauku i nove tehnologije, RAND Europe, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Prof. Kataržina Vac (Katarzyna Wac) - Član Upravnog odbora ReMO, vođa istraživačke grupe za tehnologije istraživanja kvaliteta života, Univerzitet u Ženevi, Švajcarska (the Quality of Life (QoL) technologies research group, University of Geneva); Odeljenje za kompjuterske nauke, Univerzitet u Kopenhagenu, Danska (Department of Computer Science, University of Copenhagen).

Dr Jesper Dalgord (Jesper Dahlgaard) - Član ReMO upravnog odbora, vanredni profesor, Univerzitet Orhus i Univerzitetski koledž VIA, Danska (Aarhus University and VIA University College).

Dr Muhamed Nadim Adi (Mohamad Nadim Adi) - docent, Univerzitet Bilkent, Turska (Bilkent University).

Kristina Kling (Christina Kling) - student poslediplomskih studija, Weill Cornell Medicine; kopredsedavajuća Udruženja za politike nauke i obrazovanja, SAD (Science & Education Policy Association).

Prevod: **Ivana B. Petrović** (ORCID 0000-0002-2007-6761), **Milica Vukelić** (ORCID 0000-0003-1744-9966), **Selma Talić Pantelić**, **Dubravka Vlahović** (ORCID, 0000-0001-6129-8478), **Milena Ratković-Fehilly**, **Radenka Krsmanović Whiffen** (ORCID, 0000-0001-7136-3384), **Miroslav Trajanović** (ORCID 0000-0002-3325-0933)
